

BARQAROR RIVOJLANISHDA XALQARO TA'LIM DASTURLARINING ROLI

Yaxyayev D.

Uchtepa tumani 238-son umum o'rta ta'lim maktabi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13897322>

Annotatsiya. Barqaror rivojlanishga faqat texnologik yechimlar, siyosiy tartibga solish yoki moliyaviy vositalar yordamida erishib bo'lmaydi. Har qanday davlatning barqaror iqtisodiyotini shakllantirishning eng muhim yordamchi omillaridan biri samarali ta'lim tizimini yo'lga qo'yishdir. Umuman olganda, ta'limning yuqori darajasi har qanday muammoga yaxlit yondashuvni anglatuvchi tizimli fikrlash tarzini rivojlantiradi va uni aql-idrok-natijaviy bo'lim nuqtai nazaridan hal qilishga harakat qiladi. Ammo shunisi e'tiborga loyiqki, bittasining samaradorligi, hattoki u juda katta davlatning ta'lim tizimi bo'lsa ham, global muammolarni hal qila olmaydi. Bu erda keng ko'lamlil xalqaro ta'lim dasturlari katta rol o'ynaydi. Bunday dastur va loyihalarni butun dunyoda amalga oshirish uchun turli davlatlar va tashkilotlar tomonidan katta mablag' ajratilmoqda. Belgilangan mablag'larni samarali sarflash uchun dasturlarni amalga oshirishda barqaror iqtisodiyotni shakllantirish talablarini hisobga olish zarur. Ertangi jamiyatlar bugun olingan ko'nikma va bilimlar asosida shakllanadi.

Kalit so'zlar: barqarorlik kompetensiyalari, Atrof-muhit ta'limi, Inson kapitali rivoji, Madaniyatlararo o'zaro anglash, Innovatsion o'quv dasturlari, Ijtimoiy mas'uliyat, Yashil texnologiyalar, Tarmoqli ta'lim tarmoqlari.

Abstract. Sustainable development cannot be achieved through technological solutions, political regulation or financial instruments alone. One of the most important supporting factors for the formation of a stable economy of any country is the establishment of an effective education system. In general, a high level of education develops a systematic way of thinking, which means a holistic approach to any problem and tries to solve it from the point of view of the cognitive-resultative department. But it is worth noting that the effectiveness of one, even if it is the education system of a very large country, cannot solve global problems. Large-scale international education programs play a big role here. A lot of money is allocated by various countries and organizations for the implementation of such programs and projects all over the world. In order to effectively spend the allocated funds, it is necessary to take into account the requirements for the formation of a stable economy when implementing programs. Tomorrow's societies will be formed on the basis of skills and knowledge acquired today.

Keywords: global cooperation, Sustainability competencies, Environmental education, Human capital development, Intercultural understanding, Innovative educational programs, Social responsibility, Green technologies, Networked educational networks.

Аннотация. Устойчивое развитие не может быть достигнуто только за счет технологических решений, политического регулирования или финансовых инструментов. Одним из важнейших поддерживающих факторов формирования стабильной экономики любой страны является создание эффективной системы образования. В целом высокий уровень образования развивает системный образ мышления, что означает целостный подход к любой проблеме и пытается решить ее с точки зрения когнитивно-результативного отдела. Но стоит отметить, что эффективность одной, даже если это система образования очень большой страны, не может решить глобальных проблем. Здесь большую роль играют масштабные международные образовательные программы. На реализацию таких программ и проектов по всему миру выделяются огромные деньги

различными странами и организациями. Чтобы эффективно расходовать выделяемые средства, необходимо учитывать требования к формированию стабильной экономики при реализации программ. Завтрашние общества будут формироваться на основе навыков и знаний, приобретенных сегодня.

Ключевые слова: *глобальное сотрудничество, Компетенции в области устойчивого развития, Экологическое образование, Развитие человеческого капитала, Межкультурное взаимопонимание, Инновационные учебные программы, Социальная ответственность, Зелёные технологии, Сетевые образовательные сети.*

Kirish. 1960-yillardan boshlab, tabiiy va ijtimoiy fan olimlari barqaror rivojlanish masalalarini yoritib kelmoqdalar va integratsiyalashgan siyosat choralari hamda ularni amalga oshirish uchun texnologiyalar, moliya, salohiyatni oshirish va savdo kabi tegishli vositalarni tavsiya qilmoqdalar. Mazkur davrdan hozirgi kungacha ko‘plab tashkilotlarda barqaror rivojlanish muammolarini o‘rganish kengaytirildi. Umuman olganda, yuqori darajadagi ta‘lim tizimli fikrlash usulini rivojlantiradi, ya‘ni har qanday muammoga kompleks yondashishni anglatadi va uni sabab-oqibat nuqtayi nazaridan hal qilishga urinadi. “Barqaror rivojlanishga erishish uchun bizning fikrlash va harakat qilish usulimizni o‘zgartirish, natijada barqaror turmush tarziga, iste‘mol va ishlab chiqarish shakllariga o‘tish talab qilinadi. Faqat barcha darajalardagi va barcha ijtimoiy kontekstlardagi ta‘lim va o‘rganish ushbu muhim o‘zgarishni amalga oshirishi mumkin” (BMT, 2012). Shunday qilib, har qanday davlatning barqaror iqtisodiyoti shakllanishida qo‘llab-quvvatlovchi eng muhim omillardan biri bu samarali ta‘lim tizimini tashkil etish va uni boshqarishdir. Barqaror rivojlanish uchun ta‘lim yangi barqarorlik madaniyati uchun zarur bo‘lgan munosabatlar va xulq-atvorni shakllantirishi kerak.

Material va metodlar. Ushbu tadqiqotda mahalliy va xorijiy tadqiqotchilarning barqaror rivojlanishda xalqaro ta‘lim dasturlarining roli mavzusiga oid tadqiqot ishlari matreal sifatida ko‘rib chiqildi va tahlil qilindi. Tadqiqotda “Literature review”, “Metaanaliz”, Mavzuli tahlil (Thematic analysis), Kontent-tahlil kabi metodlardan foydalanildi.

Olingan natijalar va Muhokama. Ma‘lumki, barqaror rivojlanish deganda uch xil sohani (ba‘zan to‘rtta soha ko‘rsatiladi: atrof-muhit, jamiyat, madaniyat va iqtisodiyot) bir tizimda birlashtirish tushuniladi. Alohida mamlakatlarda barqaror rivojlanishni o‘rganish tajribasi qisqa tarixga ega. Ushbu muammoni hal qilishning qiyinligi barqaror rivojlanishning ijtimoiy-madaniy soha bilan bog‘liqligi bilan belgilanadi. Bu butun dunyo bo‘ylab universal xulosalar chiqarishni qiyinlashtiradi. Ushbu kontekstda ta‘lim istisno hisoblanadi. Bizning fikrimizcha, bu ko‘plab mamlakatlarda bir vaqtning o‘zida barqaror rivojlanishga erishishning eng qisqa va samarali yo‘lidir. U shaxslarning xulq-atvorini o‘zgartiradi va bir vaqtning o‘zida barqaror rivojlanish uchun zarur bo‘lgan uchta komponentga ta‘sir qiladi. Zaif barqarorlik va kuchli barqarorlik modellari zamonaviy davrda faol muhokama qilinmoqda. Barqaror rivojlanishning klassik modeli: iqtisod, atrof-muhit va jamiyatni asosan uchta alohida soha sifatida ko‘rib chiqadi, faqat bir oz o‘xshashlik mavjud.

Kuchli barqarorlik — bu barqaror rivojlanishning muqobil modeli bo‘lib, unda iqtisodiyot jamiyatga, jamiyat va iqtisodiyot esa ekologik soha ichiga joylashtirilgan. Jamiyat va iqtisodiyot ekologiya bilan o‘zaro bog‘liq bo‘lib, sog‘lom ekologik sohasiz faoliyat yuritishi mumkin emas. Har bir mamlakatda kuchli barqarorlik siyosatiga erishish izchil va samarali tarzda ishlab chiqilgan siyosatni talab qilishi aniq. Bu esa katta qiyinchiliklar bilan bog‘liqdir.

“Barqarorlikni safar deb o‘ylash jarayon, hayot tarzi va shakllanish usuliga bo‘lgan qiziqishni oshiradi. Uni maqsad deb o‘ylash esa uni obyektivlashtirib, o‘zidan tashqaridagi dunyoda erishiladigan narsa sifatida ko‘rsatadi” (Laszlo A., 2010).

Bizning fikrimizcha, kuchli klasterlarga ega bo‘lgan mamlakatlar iqtisodiyotida kuchli barqarorlik deyarli erishilgan. Bunday klasterlarda ta‘lim, fan, hukumat va biznes o‘rtasida samarali tarmoq o‘rnatilgani ma‘lum. Ushbu xulosa klasterlarni o‘rganayotgan taniqli olimlar tadqiqotlariga asoslangan. Ular ta‘kidlaydilar: “Yevropa mintaqalari orasidagi iqtisodiy farovonlik klasterlarning kuchiga bog‘liq. Kuchli klasterlarga tegishli sohalarda yuqori bandlik ulushiga ega bo‘lgan mintaqalar odatda ko‘proq farovonlikka ega” (COM, 2008). Yana bir tahlildan ma‘lumki, “Yevropadagi barcha xodimlarning 38 foizi klaster sektoriga tegishli korxonalarda ishlaydi. Ba‘zi mintaqalarda bu ulush 50 foizdan oshadi, boshqalarida esa 25 foizga tushadi. Ushbu xodimlarning taxminan beshdan biri (21%) o‘rtacha mintaqaga nisbatan ma‘lum bir klaster toifasida ikki baravar ko‘proq ixtisoslashgan mintaqalarda ishlaydi” (PRO INNO, 2007). Shu bilan birga, “Millatlar raqobatbardoshligi iqtisodiy bilimlar sohasidir, u millatning korxonalari uchun ko‘proq qiymat yaratish va uning aholisi uchun ko‘proq farovonlikni ta‘minlaydigan muhitni yaratish va qo‘llab-quvvatlash qobiliyatini shakllantiradigan faktlar va siyosatlarini tahlil qiladi” (Garelli S., 2011).

Shunday qilib, agar klasterlar farovonlikni ta‘minlasa va bu mamlakatning raqobatbardoshligi natijasi bo‘lsa, quyidagicha xulosa chiqarishimiz mumkin:

Rivojlangan mamlakatlarda yuqori turmush darajasi uzoq muddatda ham uning yutuqlarini saqlab qolish istagini ta‘minlaydi;

O‘zi yuqori turmush standartlarini barqaror rivojlanishsiz saqlab bo‘lmaydi;

Rivojlangan mamlakatlar universitetlarining ta‘lim dasturlari (kuchli klasterlarning ajralmas qismi sifatida) barqaror rivojlanish masalalarini oldindan ko‘rib chiqadi.

Boshqa tomondan, dunyodagi rivojlanmagan davlatlar soni rivojlangan davlatlar sonidan ko‘p ekanligini ham inobatga olish kerak. Jahon Iqtisodiy Forumining Global Raqobatbardoshlik Hisobotiga ko‘ra, tadqiq qilingan 148 davlatdan faqat 37 tasi rivojlanishning eng yuqori darajasida. Shu sababli, YUNESKO hujjatlarida aytilishicha: “2000-yildan 2011-yilgacha maktabga bormaydigan bolalar soni deyarli yarmiga qisqardi. Ammo maktabga bormaydigan bolalar sonini qisqartirish bo‘yicha progress vaqt o‘tishi bilan sezilarli darajada susaydi. Bu rivojlanishning to‘xtashi 2015-yilga kelib universal boshlang‘ich ta‘limga erishishni qiyinlashtiradi va kelajakdagi maqsadlar shunday: 2020-yilga kelib universal boshlang‘ich ta‘lim. 2030-yilga kelib universal o‘rta ta‘lim” (BMT, 2013). Ammo shuni ta‘kidlash joizki, bitta davlatning, hatto u juda katta davlat bo‘lsa ham (masalan, Yevropa Ittifoqi, AQSh va boshqalar), ta‘lim tizimi global muammolarni hal qila olmaydi. Bu rivojlangan mamlakatlardagi qo‘shimcha qiyinchiliklardan biridir.

“Ta‘lim kambag‘allik va tengsizlikka qarshi kurashishning eng yaxshi vositalaridan biridir. Qo‘shimcha o‘qishning har bir yili shaxsiy daromadni 10 foizga oshiradi” (BMT, 2013). Aslida, ta‘lim qadriyatlar bilan bog‘liq. U yangi ko‘nikma va bilimlarni rivojlantirish va uzatish uchun kanal bo‘lishi kerak. Texnik va kasbiy ta‘lim yashil iqtisodiyotlar uchun zarur bo‘lgan kompetentsiyalar va vositalarni ta‘minlashi kerak.

Yuqorida aytib o‘tilgan fikrlar YUNESKO hujjatlarida aks ettirilgan bo‘lib, unda Barqaror rivojlanish uchun ta‘lim (ESD) quyidagilarga asoslanishi ta‘kidlanadi:

barqaror rivojlanishni belgilaydigan printsiplar va qadriyatlarga asoslangan;

barqarorlikning to‘rt o‘lchami – atrof-muhit, jamiyat, madaniyat va iqtisodiyotning farovonligini qamrab oladi;

ishtirokchi o‘qitish va yuqori darajadagi fikrlash ko‘nikmalarini rag‘batlantiradigan pedagogik usullardan foydalanadi;

umr bo‘yi ta‘limni targ‘ib qiladi;
mahalliy darajada dolzarb va madaniy jihatdan mos;
mahalliy ehtiyojlar, qarashlar va sharoitlarga asoslangan, ammo mahalliy ehtiyojlarni qondirish ko‘pincha xalqaro ta‘sir va oqibatlariga ega ekanligini tan oladi;
rasmiy, norasmiy va noan‘anaviy ta‘limni jalb qiladi;
barqarorlik tushunchasining rivojlanayotgan tabiatiga mos keladi;
tarkibni, kontekstni, global masalalar va mahalliy ustuvorliklarni hisobga olgan holda ko‘rib chiqadi;

jamoada asosida qaror qabul qilish, ijtimoiy bag‘rikenglik, atrof-muhitni boshqarish, moslashuvchan ishchi kuchi va yaxshi hayot sifatini shakllantirish uchun fuqarolik salohiyatini oshiradi;

fanlararo yondashuvda bo‘ladi. Hech bir fan ESD ni o‘zining ajralmas qismi deb da‘vo qila olmaydi; barcha fanlar ESD ga hissa qo‘shishi mumkin (BMT, 2005).

Ushbu ro‘yxatdan ko‘rinib turibdiki, umr bo‘yi ta‘lim barqaror rivojlanish uchun ta‘limning muhim qismlaridan biridir. Bu yerda keng miqyosli xalqaro ta‘lim dasturlari katta rol o‘ynaydi. Bunday dasturlar va loyihalarni amalga oshirish uchun Yevropa Ittifoqida katta mablag‘lar ajratiladi, xususan LLP uchun 2007-2013 yillarga qariyb 7 milliard yevro byudjet ajratilgan.

YUNESKONing 2009-yilda bo‘lib o‘tgan Barqaror rivojlanish uchun ta‘lim bo‘yicha Jahon konferensiyasida Barqaror rivojlanish uchun umr bo‘yi ta‘lim (LLLSD) haqida beshta bayonot ishlab chiqilgan:

LLLSD norasmiy iqtisodiyotda tegishli texnologiyalar va barqaror turmush tarzini ishlab chiqish uchun zarur bo‘lgan ko‘nikmalarni rivojlantirishi kerak;

LLLSD ekologik toza texnologiyalar bozorini yaxshilaydigan kompetentsiyalarni rivojlantirishi kerak, shu tariqa LLLSDning bandlik uchun dolzarbligini oshiradi;

LLLSD oldindan belgilangan kompetentsiyalarni rivojlantirmasligi kerak. Odamlar o‘z jamoalari oldida turgan muammolarni hal qilishda va boshqalar bilan birga o‘rganishda zarur bo‘lgan kompetentsiyalar paydo bo‘ladi;

LLLSD ekologik bilim va resurslarning qo‘shimcha xususiylashtirilishi va tortib olinishi oldini olish uchun zarur bo‘lgan kompetentsiyalarni rivojlantirishi, shuningdek, boshqalar bilan atrof-muhit adolati uchun ishlashi kerak;

LLLSD odamlar bir-biri va tabiatning qolgan qismi bilan qanday munosabatda bo‘lishlarini tushunishlari uchun zarur bo‘lgan kompetentsiyalarni rivojlantirishi va inson va inson bo‘lmagan tabiatning birgalikda rivojlanishini davom ettirishga imkon beradigan fuqarolik shakllarini amalga oshirishi kerak (esdwc, 2009).

Erasmus Mundus dasturi LLLning bir qismi bo‘lib, shuning uchun LLL dasturining yo‘nalishlari Erasmus Mundusga ham tarqalishi kerak. Erasmus Mundus dasturining maqsadlaridan biri Yevropa va uchinchi davlatlar o‘rtasida barqaror ta‘lim, madaniy va iqtisodiy aloqalarni yaratishdir. 2009-2013-yillar uchun Erasmus Mundus dasturining umumiy byudjeti taxminan 1 milliard yevroni tashkil qiladi. Erasmus Mundus dasturlari oliy ta‘limning barcha darajalarida xalqaro ta‘lim va ilmiy aloqalarni rivojlantirishni rag‘batlantiradi.

Xulosa. Barqaror rivojlanishga erishish uchun har xil darajadagi mamlakatlar har xil iqtisodiy siyosat talab qiladi. Bu yerda e‘tibor berish kerakki, bir mamlakat ichidagi hududlarning rivojlanish sifati ko‘pincha bir-biridan farq qiladi. Bundan tashqari, barqaror rivojlanish bevosita ijtimoiy-madaniy soha bilan bog‘liq bo‘lib, ko‘plab omillarni hisobga olishni talab qiladi. Shunga qaramay, bir narsa shubhasiz – ta‘lim barqaror rivojlanish muammolarini hal qilishda universal

rol o'ynashi mumkin. Xalqaro ta'lim dasturlari uchun "chegaralar yumshoq" bo'lib, ular bir vaqtning o'zida bir nechta yo'nalishlar bo'yicha muammolarni hal qila oladi.

Ushbu kontekstda oliy ta'lim muassasasining muhim faoliyati ekologik jihatdan to'g'ri, ijtimoiy jihatdan adolatli va iqtisodiy jihatdan maqbul bo'lishi kerak, shuningdek, kelajak avlodlar uchun ham shunday bo'lib qolishi lozim. Haqiqiy barqaror kollej yoki universitet o'z o'quv dasturi va tadqiqotlarida barqarorlik tushunchasini ta'kidlaydi, talabalarga atrof-muhit sog'lom va adolatli jamiyatda faol fuqarolar sifatida o'z hissasini qo'shishga tayyorlaydi. Ushbu muassasa barqaror hamjamiyat sifatida faoliyat yuritadi, energiya, suv va oziq-ovqatni mas'uliyat bilan iste'mol qilishni ta'minlaydi va mahalliy hamjamiyat va mintaqada barqaror rivojlanishni qo'llab-quvvatlaydi.

Bizningcha, LLL dasturlarida barqaror rivojlanishga ixtisoslashgan ishtirokchilar sonini oshirish kerak. Bularning barchasi ayniqsa, bir xil va turli darajadagi mamlakatlar o'rtasida uzoq muddatli va yaqin integratsiyani rivojlantirishga yordam beradi.

Bundan tashqari, rivojlanmagan mamlakatlarda talab elastik bo'lmagan sohalarni rivojlantirishga e'tibor qaratish lozim. Bunday mahsulotlarga bo'lgan talab inqiroz davrida ham mavjud. Bu ikki tomonlama foydali bo'lib, rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlardagi muammolarni yumshatishga yordam beradi. Ko'pgina mamlakatlarda yashash darajasining oshishi har kimni barqaror rivojlanish haqida o'ylashga undaydi.

REFERENCES

1. The UN Conference on Sustainable Development (Rio+20), Rio de Janeiro, Brazil, 20-22 June 2012, From Green economies to Green Societies, UNESCO's Commitment to Sustainable Development, Education for Sustainable Future, p.13
2. Environment, Sustainable Development and the University in Africa, Modul 1, <http://www.unep.org/training/downloads/toolkit/4.0%20-%20Module%201.pdf>. p.33.
3. COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL, THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS, The concept of clusters and cluster policies and their role for competitiveness and innovation: Main statistical results and lessons learned {COM(2008) 652 final}, <http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0652:FIN:en:PDF>, p.29
4. INNOVATION CLUSTERS IN EUROPE A STATISTICAL ANALYSIS AND OVERVIEW OF CURRENT POLICY SUPPORT, Europe Innova / PRO INNO Europe paper N° 5, DG Enterprise and Industry report, ISBN 978-92-79-07289-5, 2007, p.9
5. Garelli, S., (2011) The Fundamentals and History of Competitiveness, IMD WORLD COMPETITIVENESS YEARBOOK, www.imd.org, p 489.
6. Laszlo, A., (2010) Eleven Things I've Learned About Sustainability, <http://www.triplepundit.com/2010/07/eleven-things-ive-learned-about-sustainability/>
7. Global Sustainable Development Report, Building the Common Future We Want, Executive Summary, September, 2013; <http://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/975GSDR%20Executive%20Summary.pdf>, p.20
8. Contributing to a More Sustainable Future: Quality Education, Life Skills and Education for Sustainable Development, UNESCO, ED/PEQ/IQL/2005/PI/H/2, <http://unesdoc.unesco.org/images/0014/001410/141019e.pdf>, p. 4-5.
9. <http://www.esd-world-conference-2009.org>

1. 10.WE Forum; The Global Competitiveness Report 2013-2014, Country/Economy Profiles, Georgia, p.68
10. http://www.robecosam.com/images/RobecoSAM_Corporate%20Brochure_en.pdf
11. Robeco and RobecoSAM's Country Sustainability Ranking 08/2013, RobecoSAM AG, www.robecosam.com
12. <http://esa.un.org/migration/index.asp?panel=1>; also World Bank Fact Sheet 2010: <http://siteresources.worldbank.org/INTPROSPECTS/Resources/334934-1199807908806/World.pdf>
13. United Nations Development Programme (UNDP). 2009. Human Development Report 2009: Overcoming barriers: Human mobility and development. http://hdr.undp.org/en/media/HDR_2009_EN_Complete.pdf